

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20319687>

CHIMQO‘RG‘ON SUV OMBORI DRENAJLARIDA TADQIQOTLAR OLIB BORISH

Raxmatov N.

TIQXMMI Milliy Tadqiqot universiteti t.f.d Dots

Shoymurodov Sh. Xidirov F.

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti magistrarlari

ANNOTATSIYA

Mamlakatimizda gidrotexnika inshootlaridan foydalanish, ularning holatini monitoring qilib borish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Tabiiy dala taqiqoti davomida to‘g‘on tanasidan bo‘ladigan filtratsiya sarfini o‘lchash va filtratsiya suvi tarkibidagi loyqalik miqdorini gidropostlar kesimida tahlil qilish ishlari bajarilgan. Laboratoriya sharoitida fizik suffoziyalanish jarayoni kuchaygan gidropostlarga aniqlik kiritilgan. Olingan natijalardan foydalanib inshootdan foydalanish davomida xavfsizligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: suv ombori , drenaj tizimi, filtratsiya, suffoziya.

Mamlakatimizda gidrotexnika inshootlaridan foydalanish bo‘yicha ma‘lum bir tajribalar to‘plangan, hozirgi kunda mavjuda suv omborlaridan foydalanilib kelinayotganiga 60-yildan olshganligini inobatga olsak, ilmiy izlanishlar olib borish, ularning holatini monitoring qilish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Bu borada olimlar Chimqo‘rg‘on suv ombori to‘g‘on pastki b‘efida joylashgan gidropostlarda tabiiy dala tadqiqotlarini olib borishgan. Olib borilgan tadqiqotlar davomida filtratsiya sarflari o‘lchangan hamda ko‘p yillik ma‘lumotlari tahlil qilingan [1]. Hozirgi kunda gruntli to‘g‘on tanasidan bo‘ladigan filtratsiya deprissiya egri chizig‘ining holatini zamonoviy Midas GTS dasturi orqali madellashtrib natijalar olishgan [2]. Geo-Studio dasturidan foydalanib, Turkiyadagi Katta O‘rda to‘g‘on tanasidan bo‘ladigan filtratsiya oqimini o‘rgangan [3]. To‘g‘on tanasidan bo‘ladigan filtratsiya jarayonini nazorat qilish choralari etarli emasligi yoki inshoot poydevor va asosidan bo‘ladigan filtratsiyaning kuchayishi tufayli ko‘plab suv oqish muammolari va grunt to‘g‘onlarining buzilishiga olib kelgan [5]. Chimqo‘rg‘on suv ombori to‘g‘onining ishonchli ishlashi hamda filtratsiyaning jadallashgan uchastkalarini aniqlash hamda sababini o‘rganish dolzarb masala hisoblanadi. Umuman olganda,

inshootning ishonchli ishlashi uchun, xizmat qilish muddati davomida kuzatuv ishlarini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi [6]. To'g'on buzilishining oldini olish uchun to'g'on tanasidan bo'ladigan filtratsiya oqimini nazorat qilish kerak. To'g'on tanasidan bo'ladigan filtratsiyaning kuchayishi suvning isrof bo'lishiga va to'g'on barqarorligining pasayishiga olib keldi [7, 8]. Suv ombori to'g'onining ishonchli ishlashiga birgina to'g'on tanasidan bo'ladigan filtratsiya suvi tarkibini monitoring qilib borish, fizik va kimyoviy suffoziyalanish holatini o'rganish, suv omboridan ishonchli foydalanishda muhim vazifalardan bir hisoblanadi. Suv omborlar to'g'on pastki b'efida joylashgan gidropostlar texnik holatini yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb muammoga aylanib bormoqda. To'g'on pastki b'ef drenaj tizimini ishchi holatini tahlil qilish, filtratsiya suvi tarkibini o'rganish masalalarini olib borish talab etadi.

Tadqiqot obyekti

Chimqo'rg'on suv ombori Qashqadaryo viloyati Qashqadaryo daryosi o'zanida 1957-1963 yillarda qurilgan va 1963 yilda ishga tushirilgan. Umumiy hajmi loyiha bo'yicha 500 million m³ bo'lib, foydali hajmi 450 million m³ va o'lik hajmi 50 million m³. Suv omborining sathi (normal suv sathi)da 49,2 km², maksimal chuqurligi 30 m, o'rtacha chuqurligi esa 19,7 m ni tashkil etadi. Suv omborida yig'ilgan suvdan viloyatining Qamashi G'uzor va Koson tumanlarining 188 ming ga (gektar) yerni sug'orishga xizmat qiladi. Tadqiqot obyektining kosmik ko'rinishi (1-rasm)da berilgan.

1-rasm. Chimqo'rg'on suv ombori

Loyiha bo'yicha suv ombori to'g'on tanasining pastki b'efida maxsus drenaj qilish ko'zda tutilmagan. PK 29+00 dan PK 54+00 gacha bo'lgan hududda qurilish

paytida suv omborini birinchi to'ldirish paytida pastki b'ef qismida filtratsiya suvining sizib chiqishi boshlandi, buning oldini olish uchun qumli-shag'al grunt bilan yopgan holda bartaraf etildi. Suv ombori loyiha quvvatiga to'ldirilgandan so'ng pastki b'efda oqim tezligi 3 dan 75,0 l/sekundgacha bo'lgan buloqlar paydo bo'la boshlagan, ular har yili o'sib borish tendentsiyasiga ega bo'lgan.

Suv omborida ilk bor birinchi drenaj liniyasi 1969 yil PK18+00 dan PK 30+50 va PK35+00 dan PK61+00 gacha 3850 metr uzunlikda qurilgan. Drenajlardan foydalanish davomida sezuvchanligi pasayganligi, pastki b'efda botqoqlanishlar yuzaga kelganligi sababli ikkinchi drenaj liniyasi 1972-1973-yillarda PK 35 +00 dan PK 44+00 gacha va PK 44+00 dan PK 54+00 gacha 1900 metr uzunligida qurilgan.

2-rasm. To'g'on pastki b'efida drenaj liniyasini joylashish sxemasi

Hozirgi kunda filtratsiya bosimini pasaytirish uchun to'g'onning pastki b'efida shag'al-qum bilan to'ldirilgan teshikli asbest-sement quvurlaridan ikkita yopiq quvurli drenaj liniyalaridan foydalanilib kelinmoqda (2-rasm).

Gidropostlarda filtratsiya suvlari Chepoletti (1) suv o'lchagichi yordamida o'lchanadi.

$$Q = 1.86bH^{\frac{3}{2}} \quad (1)$$

bu yerda: b - suv o'lchagich asosining uzunligi, H – suv o'lchagich oldidagi napor

3-rasm. Chepoletti suv o'lchagich

Suv ombor to'g'on pastki b'efida filtratsiya suvlarini o'lchash uchun jami bo'lib 19- ta gidropost bo'lib, o'lar hozirgi kunda ishchi holatda ishlab kelmoqda. O'lardan chiqqan suv umummiy gidropost orqali o'tadi va daryoga qushib yuboriladi.

1 gidropost

9a gidropost

3-rasm. Drenajlarni ishlash holati

Tabiiy dala tadqiqotlarini olib borish davomida har bir gidropostda filtratsiya sarfi o'lchov ishlarini olib bordik hamda suv na'munalarini laboratoriya sharoitida loyqalik miqdorini aniqladik. Har bir gidropostdan olingan filtratsiya suvi tarkibidagi loyqalik miqdorini suv ombor yuqori b'efidan 8-ta joyidan na'munalar olib, loyqalik miqdori bilan baholandi. Filtratsiya suvlari hamda yuqori b'efdan olingan suv na'munalari laboratoriya sharoitida Spektrofotometr qurilmasi yordamida loyqalik miqdori o'lchandi.

4-rasm. Filtratsiya suvining loyqalik miqdori

Tabiiy dala tadqiqotini olib borish davomida yuqori b'ef suv na'munasi bilan drenajlardan chiqayotgan filtratsiya suvi na'munalaridagi loyqalik miqdori ba'zi gidropostlarda juda farq qilayotgani aniqlandi (4-rasm).

Gidropostlardan № 1, № 2, № 6, № 8a, № 9, № 9a larda loyqalik miqdori juda yuqori ya'ni $S = 3 \text{ g/dm}^3$ ekanligi aniqlandi. Bu o'z navbatida fizik suffoziya jarayoni kuchayganligidan dalolat beradi.

XULOSA

Tadqiqot davomida Chimqo'rg'on suv omborining to'g'on pastki b'efida joylashgan drenaj tizimi orqali filtratsiya sarflarini o'lchaydigan gidropostlarda sarf va loyqalik miqdori baholandi. Unga ko'ra № 1, № 2, № 6, № 8a, № 9, № 9a gidropostlarda loyqalik miqdori juda yuqori ya'ni $S = 3 \text{ g/dm}^3$ ekanligi aniqlandi. Bu o'z navbatida filtratsiya sarfining oshganligi va fizik suffoziyalanish jarayonining kuchayganligidan dalolat beradi. Suv ombori to'g'oni tanasida filtratsiyaga qarshi chora tadbirlarni olib borish kerakligini bildiradi. Shu orqali inshootning ishonchliligni oshirishga xavfsizligini ta'minlashga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. L N Samiev, Q Ch Ulashov, A Sh Suyunov, and others "Determination of the filtration consumption from the body of the soiled dam" IOP Conf. Ser: Earth Environ. Sci. 2024. 1420 012037. DOI 10.1088/1755-1315/1420/1/012037.
2. Md. Mahmud Sazzad , Shah Alam "Seepage Analysis of Earth Dam Considering Horizontal Filter by FEM" Journal of Water Resources and Pollution Studies Volume-5, Issue-3(September-December, 2020)

3. Salmasi, F., Nouri, M., Abraham J.(2020). Upstream cutoff and downstream filters to control of seepage in dams. *Water Resources Management*, 34, 4271–4288.
4. Kheiri, G., Javdanian, H., Shams, G. (2020). A numerical modeling study on the seepage under embankment dams, *Modeling Earth Systems and Environment*, 6, 1075–1087.
5. Omofunmi, O. E., Kolo, J. G., Oladipo, A. S., Diabana, P. D., & Ojo, A. S. (2017). A review on effects and control of seepage through earth-fill dam. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 1-11.
6. Khalid, S., Singh, B., Nayak, G. C., & Jain, O. P. (1990). Nonlinear analysis of concrete face rockfill dam. *Journal of geotechnical engineering*, 116(5), 822-837.
7. Foster, M., Fell, R., & Spannagle, M. (2000). The statistics of embankment dam failures and accidents. *Canadian Geotechnical Journal*, 37(5), 1000-1024.
8. Xu, Y., & Zhang, L. M. (2009). Breaching parameters for earth and rockfill dams. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 135(12), 1957-1970.